

СЎНГГИ ДАВР ЎЗБЕК ҚИССАЛАРИДА МУАЛЛИФ ОБРАЗИНИНГ ТУРЛИ КЎРИНИШДАГИ ИШТИРОКИ

*Шарофат Абдурахмонова, Мирзаобод
тумани 13-умумтаълим мактаби
Она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси*

Аннотация

Ушбу мақолада бадиий адабиёт оламининг мураккаб образи бўлган муаллиф шахси ва унинг тасвири хусусидаги қарашлар ўз аксини топган. Шунингдек, муаллиф образининг ўзбек бадиий асарларидаги ифодаси бир қанча ёзувчилар асарлари доирасида таҳлилга тортилади. Муаллиф нутқи ва образи ўртасидаги боғлиқлик ва фарқли жиҳатлар очиб берилди.

Калит сўзлар: *образ, характер, нутқ, талқин, ифода, маҳорат, тасвир, фикр оқими, индивидуал, портрет, шакл.*

“Талантнинг биринчи белгиси – чидаб бўлмас дард демакдир”⁷, дея таъкидлаган эди таниқли ёзувчи Ўткир Ҳошимов. Дарҳақиқат, ижод жараёни кишидан жўн ҳодисани талаб қилмайди. “Ёзувчи қанчалик истеъдодли ва илғор дунёқараш билан қуролланган бўлса, адабиётнинг қонун-қоидаларини, ўзига хос табиатини билса, маҳорат сирларини, ижодий метод имкониятларини қанчалик чуқур эгаллаган бўлса, услуби қанчалик равон бўлса, сўз бойлиги ва сўз қўллаш санъатини қанчалик ўзлаштирган бўлса – у яратган асар ҳам шунчалик мукамал бўлади”⁸. Демак, ижод жараёни ёзувчидан изланишни талаб қилади. “Талант – ҳеч қачон янгилигини йўқотмайдиган ягона янгиликдир”⁹. Машҳур ёзувчи М. Горький ижодкор шахсга қуйидаги талабларни қўяди: “Ёзувчи ҳаётни бутун оқими ва унинг кичик ирмоқларини, ҳаётнинг барча қарама-қаршилиқларини, унинг драма ва комедиясини, қаҳрамонлиги ва тубанлигини, ёлғончи ва чинини билиши шарт”¹⁰, “Воқеаликни ёзувчи худди ўзи ясагандай билиши лозим”¹¹, “Ёзувчи ўз қаҳрамонларига айнан жонли кишиларга қарагандек қараш керак, уларнинг жонли

⁷ Ў. Ҳошимов. Нотаниш орол. – Тошкент., “Ёш гвардия”, 1990. Б. 196.

⁸ Т. Бобоев. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент., Ўзбекистон. 2002. Б. 62.

⁹ А. Орипов. Эҳтиёж фарзанди. – Тошкент., “Ёш гвардия”, 1988. Б. 34.

¹⁰ М. Горький. О литературе. – Москва., Гослитиздат, 1937. С. 289.

¹¹ М. Горький. Адабиёт ҳақида. – Тошкент., Ўзадабийнашр, 1962. Б. 147.

бўлишлари учун эса ёзувчи ҳар бир қаҳрамоннинг нутқида, ҳаракатида, жуссасида, юзида, жилмайишида, кўз ўйинида ва ҳоказоларда характерли, ўзига хос оригинал хусусиятларини қидириб топиб, таъкидлаб кўрсатиши, қайд қилиши зарур”. Ёзувчи маҳорати кўп ҳолларда ижодий истеъдоддан кўра ижод жараёни орқали акс этадиган ҳодисадир. “Ёзувчи маҳорати – айтилмоқчи бўлган фикр, тасвирланаётган предмет ва руҳий ҳолатни энг аниқ ва энг ёрқин ифода эта оладиган сўз ва ибораларни топа билишдан иборатдир”, деб баҳолайди адабиётшунос олим И. Султон. “...адабий асарнинг майдонга келиши учун авторнинг ниятигина кифоя қилмайди. Авторнинг нияти маълум бир идеяни ташвиқ қилмоқ экан, уни ташвиқ қила билиши керак. Ташвиқ қила билишнинг асосий шартларидан бири эса, ўқувчини ишонтира билишдир. Автор ёки персонажлар томонидан айтилган гапларга, асардаги деталларга, воқеаларга китобхон ишонмаса, ҳатто шубҳа қилса ҳам, асарнинг қиймати қолмайди”¹². Ёзувчи П. Қодиров ижодкор масъулиятни шундай изоҳлайди: “Ёзувчининг дилида ажойиб туйғулар мавж уриб тургани билан, уларни китобхоннинг кўнглига етказиб берадиган ҳароратли, жозибали сўзлар топилмаса, ёзувчининг тили чинакам бадиий бўлмаса, ҳар қандай ижодий режа ҳам ҳайф бўлиб кетади”¹³.

Дарҳақиқат, ижодкор яратаётган асарига аввало ўзи ишониши керак. Қаҳрамонлар ҳаракати ва характерини биринчи галда ўз тасаввурида синтез қилмоғи лозим. “Бадиий асарнинг бутунлиги ғоянинг бирлиги, қатнашувчи шахсларнинг ишланганлиги кабилардан иборат эмас, балки, бутун асарга сингдирилган авторнинг воқеликка бўлган ўз муносабатининг равшанлиги ва аниқлигидан иборатдир”¹⁴.

Сўнги давр ҳикоячилигида ўз ўрнига эга бўлган Исажон Султон бадиий асар имкониятларидан фойдаланиш маҳоратини яхши ўзлаштирган ҳикоянавислардандир. Айниқса, унинг “Айвон” ҳикояси ёзувчи маҳоратининг юксаклигидан дарак берадиган санъат намунаси дир. Ҳикояда бешта ҳикоячи қаҳрамон бўлиб,

¹² А. Қаҳҳор. Ёшлар билан суҳбат. – Тошкент., “Ёш гвардия”, 1968. В. 21.

¹³ П. Қодиров. Ўйлар. – Тошкент., Ғ. Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1971. В. 128.

¹⁴ Л. Толстой. Об искусстве и литературе. Т.1. – Москва., С. 233.

кузатилаётган вазиятга турли томонлардан туриб сифат берилади. Шунингдек, уларнинг ҳар бири ёш даражасида фикрлаши, бир вазиятни ўз имконияти даражасида кўриши ва баҳолаши асар мураккаблигини таъминловчи омил бўлиб хизмат қилган. Биргина кичик ҳикояга шунча мазмун ва маҳоратни сингдира олган ижодкор салоҳияти ўқиган кишини бефарқ қолдирмайди. Ҳикояда учта ўғил, она ва вафот этган ота сиймоси мавжуд. Асарнинг бошланиши унинг мавзусини ёритишга хизмат қилади. лекин ундаги гоя ўзида кўшимча маъноларни ҳам юклайди. Унда бир ҳовли – айвондаги хонадоннинг кечмиши ўз аксини топган. Бу ҳовлидан ота вафот этгандан буён уч фарзандни ғамини еб келаётган она бетоб бўлиб қолади. Аммо муаллиф воқеани бошқача тарзда олиб киради. Воқеа кичик ўғилнинг кичкинагина сирли борлиги билан бошланади. Дастлаб ҳовлининг тасвири берилади. Бу манзарадан китобхон ҳовлининг руҳини сезади. Кўнгилга аллақандай хира туйғулар ўралашади. Ҳикоя давомида биз бунинг нима учун бундай тасвирланганлигининг сабабини топгандек бўламиз:

“Айвон. Устунлари вақт ўтиши билан тўқ жигарранг-қорамтир тус олиб, узунасига ёрилган. Баъзи ёриқларда майда чумолилиар ўрмалашади. Каттароқ бир ёриққа сариқ арилар ин қурган. Улар кўп эмас, саккизта ёки тўққизта. Эрталаб ҳали ҳам нам кўп маҳали ғуж бўлиб турадилар, қанотлари қуригач, учиб кетадилар. Қаноти нам арининг ғўнғиллаши бўғиқ ва паст бўлади. Қаноти қуруқ ари зириллаган овоз чиқариб учади.

Ҳовли шўрланган, оқариб қолган. Ҳар-ҳар еридан шўралар ўсиб чиққан. Битта-иккита ажриқ ҳам кўзга ташланади, лекин улар заиф, сарғайиб илвираб қолган. Тошни суриб-ёриб, дуч келган ерда ўсиб кетаверадиган бу безбет ўт шўрни нимагадир ёқтирмайди, сув сепса ҳам ўсмайди, илдизларини йиғиштириб олиб, қуёшда товланиб ётади. Шабада қуриб-енгил бўлиб қолган илдизни сургалаб, бошқа жойга олиб кўчиради, шунда намни сезган илдиз дарров томир отади – тўрт-беш кунда маҳкам ўрнашволиб, урчиб кетаверади”¹⁵ .

¹⁵ И. Султон. Боқий дарбадар. – Тошкент., Ўзбекистон. 2011. Б. 160-161.

Бола тилидан тасвирланган ҳовлининг аҳволидан киши қалбига илиқлик ўралашади. Аммо устунларнинг ёриғи, ҳовлини шўра босиши анчадан буён бу ҳовлида эр киши қўли тегиши керак бўлган ишларнинг қилинмай қолиб кетганлиги сезилади. Бироқ, отанинг вафот этганлиги ҳақидаги ахборотни беришга муаллиф унчалик ҳам шошилмайди. Кичик ўғил орқали шароит тасвири берилади-ю, аммо диққатни бошқа нарсага жалб қилиб ҳикояни янада қизиқроқ чиқишини таъминлайди: “...ундан кейин кўшнинг томорқаси. Кейин яна аллакимнинг. Кейин дала, даланинг адоғида зовур бор. Зовурнинг суви баҳорда лойқа тус олади, ёзда шаффоф, кузда эса зангор-мовий тусга киради, сокинлашади. Гап ана шу зовур ҳақида. Тўғрироғи, зовурда мен кўрган ажойибот ҳақида. У ерда тилла балиқ бор”.

Муаллиф бола табиатини шу даражада содда тил билан яратадики, уни ўқиган китобхон ҳикоя ортида кўнгилга хуш келадиган нимадир рўй беришини олдиндан кутиб, тахмин қилади. Аммо муаллифнинг ижодий нияти ҳам шу. У вазиятни юқори кайфиятда тасвирлаб, ўқувчини шароитга кўниктиради. Аммо ҳикоя сўнгида шароит ўзгаради. Катта йўқотиш бўлган боланинг изтироблари кайфиятни энг қуйи нуқтасига олиб тушади. Конфликтни бу тарзда тез кўтариб тушуриш асар муваффақиятини таъминловчи унсур ҳисобланади. Муаллиф бу ниятига етгач, ҳикоялашни иккинчи – ўртанча ўғилга топширади. У ҳам худди укаси каби балиқни суйиб, яхши кўради. Муаллиф уни укасидан ажратиб тасвирлаш, яъни улар орасига фарқ солиш учун ўзгача кайфият билан изоҳ беради:

“У балиқни Худо юборганини мендан бошқа биров билмайди!

Укам уни борлигини айтганидан кейин зовур бўйига бекитиқча бир неча марта бордим. Ҳар гал борганимда уни кўрдим. У сирли балиқ эди. Сув бетига чиққанида теваракдаги қурту қушларнинг овози ўчб кетарди. Ўтган ҳафтадаги гулдуросли сел қабристонни отамнинг қабри билан кўшиб бузиб ўтиб кетганида, отам шу балиқнинг ичига кириб келдимикин, деб ўйладим” .

Эътибор бериб қарасак, кичик ва ўртанча ўғилнинг ҳикоялаш тарзида фарқ сезилади. Аммо уларнинг ёшлари ўртасида унчалик ҳам катта тафовут йўқ. Муаллиф

ушбу қаҳрамонларга характер бериш баробарида ўзига хос дунёқараш индивидуаллигини ҳам сингдира олади. Катта ўғилдаги характер ҳикоя моҳиятини очишга хизмат қилади. Ҳар учала ўғилда ўз отасига нисбатан ҳар хил муносабат мавжуд. Хусусан, катта ўғил отасини қуйидагича “эъзозлайди”:

“Ана энди қозонда жизиллаб куйяпсан, ота. Дўзахда шунақа куйишингни орзу қилган эдим. Худои таоло шунга белги қилиб сени жўнатди, жўнатгандаям оловда қовуриладиган қилиб жўнатди.

Энамни урганларингда қўлингга ёпишганларим эсингдами? Мана сенга! Жизилла, жизиллайвер!

Ичиб келиб, ҳаммани тумтарақай қилганларингда-чи? Менга кетмон отганинда елкамни ўпириб юборувдинг, изи ҳалиям бор, ҳалиям қони силқиб турибди, елкамда эмас, ичкарида, юрагимда!” .

Аммо ўртанча ўғил ўзотасини яхши кўради, у жондан азиз отасини қуйидагича хотирлайди:

“Отам қандай одам эди-я!

Отамдай вазмин, оғир... отамдай камгап... юрганида ер зириллайди, ҳовлига кирганида ҳайбатидан ҳамма жимиб кетарди... балиқ ҳам шунақа эди”(164).

Муаллиф кичик ўғилнинг отасини хотирлашидаги тафсилотларни бериб ўтирмайди. Балки, қаҳрамон ўз отаси вафот этганида анча ёш бўлгандир. Балки, унинг хотирасида отаси билан боғлиқ илиқликлар бўлмагандир. Ҳар ҳолда муаллиф кичик ўғил муносабатини очиқ қолдиришида асос бор. Негаки, боланинг отасига бўлган меҳри балиққа кўчган эди. У отасини қанчалик танимай яхши кўрган бўлса, балиқни ҳам нима сабабдан бунчалик яхши кўриб қолганини ўзи тушунмайди. Эзгу орзулари билан ғойиб сирлари ила балиқни яхши кўраверади. Катта акнинг хато қилганлигидаги конфликт чуқурлиги кичик боланинг асар сўнгида қилган афсус-надоматида авж пардасига кўтарилади. Бу эса муаллиф маҳораининг ўз ўрнида ва фаол қўллаганлигидан далолат беради.

Ҳикояда марҳум ота нутқининг келтирилиши ҳам асарнинг мазмунини очишда катта рол ўйнайди:

“Шу қамишзорни тугатсам, нимадир рўй беради. Ишқилиб, ўриб тугатолсам бас. Ҳар куни тепамга бир қуш келиб бошимдан чўқийди. “Сен кимсан, нимага менга бунча азоб берасан?” деб сўрайман.

“Оқпадар, оқпадар!!!” – деб сайрайди қуш.

Отамнинг юзи ғира-шира эсимда қолган. Бир қишлоқда, қашшоқ яшар эдик, егани нонимиз, ичгани сувимиз бўлмас эди. Отамга ўшқирганларим... елкасидан тутиб силтанганларим эсимда...

... Бир куни бу қамишзор тугайди. Ўша куни қуш ҳам келмай қўяди. Шунда бу уқубатдан қутуламан.

Қамиш... қамиш... қамишзорнинг ортида нима борлигини билишга улгурмадим.

Кунларнинг бирида яна сув бетига чиқдим, теварақдаги ҳамма нарсанинг овози яна ўчиб-жим бўлиб кетди. Сўнг зовур ёқасида эса юз-кўзи ўзимга ўхшаб кетадиган бир боланинг қўлидаги милтиғини менга ўқталиб турганини кўрдим..." .

Муаллиф отанинг ўз отасига қилган нонкўрлигини ўзига қайтишини жуда ишонарли тарзда бадийлаштира олган. Бундаги маҳорат шундаки, ота оламдан ўтиб ҳам бир қушнинг нима учун уни “Оқпадар” деб айтаётганини тушунмаганлигидир. Бироқ, катта ўғли унга милтиқ тираб турганини кўргач, балиқ бўлиб яшашидаги умри поёнига етганини тушуниб етади. Бироқ, шунда ҳам муаллиф отани унга ўқ тираб турган бола ўз боласи эканлигини англатишни ҳам унга олзим топмайди. Гўё, ғофил ўтган инсон ғофил бўлиб ўтишга маҳкумдир, демоқчидек бўлади.

Яна бир аҳамиятли жиҳати, кампирнинг монологи ҳикояга оидинлик киритишга йўл очади. Чунки, болалар ёш. Уларнинг оталарига бўлган муносабатини биргина хотира ўзгартириб юбориши мумкинлигини ҳисобга олган муаллиф мазмунни кампирга юклайди:

“Раҳматли бераҳм одам эди. Ҳеч кимни, ҳеч нарсани аяб ўтирмасди. Йўлидан биров чиқса яксон қилиб-янчиб ўтиб кетадиган шиддатию ҳайбати бор эди. Экин-тикин экаман, деҳқончилик қиламан деб кўп уринди, бироқ, эккан кўчатлари унмасди, кўкариб чиқардию жойида куриб қолаверарди. Сабаби, отасига қўл кўтарган эди-да!”

Муаллиф маҳорати ҳақиқатан ўзида мураккаб композицияни мужассамлаштирган. Негаки бу ерда бешта ҳикоячи қаҳрамон биргина образнинг турли томонларини очишга хизмат қилади. Энг аҳамиятлиси у қаҳрамон ўз-ўзини очиши учун ўзи ҳам сўзга киради. Агар эътибор қилинса, қаҳрамон характери бир умр мудом ўзгармаган феъли билан “балиқ” бўлган ҳолатдаги шароитида ҳам халос бўла олмайди. Бу каби инсонлар жамият учун фақатгина зарар келтиришини айтмоқчидай бўлади. Бироқ бола тилидан айтилган сўнгги хотима асар кайфиятни бошқа тусга олиб киришига хизмат қилади:

“У тилла балиқ эди. Бошида тожи ҳам борийди. Агар кичик акам сирни очиб кўймаганида, катта акам уни энамга пишириб бермаганида... ўсиб-ўсиб, бир куни росмана тилла балиққа айланарди. Ўшанда ҳаммамиз бориб, тутиб олардик, балиқ “Тила тилагингни” дерди, бизлар ҳам тилагимизни айтардик.

Энди мен нима қилай? Тилакларим, истакларим мўл эди, кимга айтай? Фақат Худогами?.. Ёлғиз Худогами?”

Ҳақиқатан, ҳикоя якуни жуда таъсирли тугалланган. У худди “Оқ кема” асари сингари беғубор болалик дамларини куйлайди.

Ижодкор индивидуал маҳорати кўп ҳолларда унинг услубида кўзга ташланади. Хусусан, Чингиз Айтматов ҳикояларига назар ташлайдиган бўлсак, у пейзаж тасвири билан боғлиқ ифодага алоҳида эътибор билан қарайди.

Ижодкорнинг “Рақиблар”, “Оқ ёмғир”, “Байдамтол соҳилларида” каби ҳикояларида воқеалар бошланмаси табиат тасвири билан боғланади. Аҳамиятли томони шундаки, ижодкор пейзаж орқали бутун бир асарга характер беради. Хусусан, “Оқ ёмғир” ҳикояси шундай сатрлар билан бошланади: “Юксак тоғ қояларидан

эсаётган муздек шамол қоронғу даралар ичидан куч билан отилиб чиқиб, тоғ этакларига равона бўларди”. Асар мазмунининг ўзи шу сатрлар билан ифодалангандек бўлиб кўринади. Чунки, асар қаҳрамони Саодат ҳам ишчан ва ўжарлиги билан тоғдан эсаётган муздек шамол сингари янги ерларни обод қилиш учун она бағрини тарк этиб, тоғ этакларига равона бўлади.

“Рақиблар” ҳикоясида ҳам шу ҳолат кузатилади. Унда шундай сатрлар бор: “Кўчанинг охиридаги қатор тизилган теракларнинг игнадек ичига гўё қуёш илиниб қолгандай, сўнгги нурларини сочиб, қирнинг ортига ботиб бормоқда”. Асар қаҳрамони Қоратойнинг қисматини ҳам пейзаж орқали тасвирлаш мумкин. Чунки унинг қалтис хато қилганидаги ҳолат шу тасвир билан ўзаро боғлиқ. Бунда қаҳрамон хатони англаб етгач, руҳи чўқади. Худди қуёшнинг “сўнгги нурларини сочиб, қир ортига ботгани” сингари.

“Байдамтол соҳилларида” ҳикоясида ҳам шу ҳолат мавжуд. Бош қаҳрамон Нурбек ўта ишчан ва шижоатли, юксак мақсадларни кўзлайдиган бир ғайратли йигит бўлади. Бироқ, муваффақиятсизликка учрагач, руҳан синиб қолади. Аммо Ася орқали ўзининг иродасини қайта тиклашга эришади. Ҳикояда пейзаж шундай берилади: “Пишқириб қутуриб оқаётган дарё ўзини қўйишга жой тополмай, дара бўйлаб шовқин соларди. Қош қорайиб қолган бўлса-да, аҳён-аҳёнда ўркач-ўркач ваҳимали қора тўлқинларнинг жон-жаҳди билан қирғоқ томон ташланишини кўриш мумкин эди. Шиддаткор тўлқинлар куч билан тошларга урилар ва парча-парча бўлиб, яна шовуллаганча қайтиб келади”. Бош қаҳрамоннинг ҳам трактор ҳайдаб кўрик далаларни ўзлаштиришда ўз куч-ғайратини аямай шижоат билан, кеч бўлганига қарамай, тунда бутун дарага шовқин солиб ҳаракат қилиши худди “Қош қорайиб қолганда шиддаткор тўлқин каби ўзини ўқу чўққа уриши ва трактор оғнагач, бари ҳаракатлари зоя кетиб, шижоати – тўлқинлар каби парча-парча бўлиб кетиши”га монанд келади. Қаҳрамон бу ҳолатдан уялиб, дарани тарк этади ва узоқларга кетиб қолади. Аммо хатосини англаб етгач, қайтиб келиб уни тўғирлашга ҳаракат қилади. Гўё “шиддаткор тўлқинлар тошларга урилиб, яна шовуллаганча қайтиб келгани” каби.

“Бадиий маҳорат, бир томондан – реал ҳаётдаги янгиликни кўра билиш ва уни адабиёт востилари ила таҳлил қила билиш санъати бўлса, иккинчи томондан – санъатнинг сирларини, техникасини, минглаб ҳиссий-тасвирий воситаларни чуқур билишга боғлиқдир. Бу икки томон диалектик алоқада бўлса, узвий бирлашган ҳолда тасвирлашга ният қилинган қаҳрамонларнинг ҳаётининг бутун тўлалиги ва аниқ нуқталари билан кўра билишга хизмат қилса, тасвир ўқувчини ҳаяжонга сола билса, ана шундагина ҳаётнинг катта ҳақиқати ўзининг тугал ва гўзал ифодасини топади” . “Ёзувчи маҳорати – айтмоқчи бўлган фикр, тавирланаётган предмет ва руҳий ҳолатни энг аниқ ва энг ёрқин ифода эта оладиган сўз ва ибораларни топа билишдан иборатдир”, деб баҳолайди адабиётшунос олим Иззат Султон.

Дарҳақиқат, ижодкор бадиий маҳорати, аввало, унинг сўз танлашдаги диди билан юзага чиқадиган истеъдоддир. Шунингдек, у ёзувчидан тинимсиз ҳаракатни талаб қилади. Агар ижодкор ифодасида такрорийлик кўпайса, ўқувчида бевосита муаллифга нисбатан янгилик излаш ёхуд ижодий силсилага қизиқиши ўз-ўзидан йўқолади. Агар муаллиф тасвир воситаларини доимий янгилаб турса, бу ўз навбатида адабиёт олами учун янги-янги ифода маҳоратларининг юзага чиқишига йўл очади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ў. Ҳошимов. Нотаниш орол. – Тошкент., “Ёш гвардия”, 1990.
2. Т. Бобоев. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент., Ўзбекистон. 2002.
3. А. Орипов. Эҳтиёж фарзанди. – Тошкент., “Ёш гвардия”, 1988.
4. М. Горький. О литературе. – Москва., Гослитиздат, 1937.
5. М. Горький. Адабиёт ҳақида. – Тошкент., Ўзадабийнашр, 1962.
6. А. Қаҳҳор. Ёшлар билан суҳбат. – Тошкент., “Ёш гвардия”, 1968.
7. П. Қодиров. Ўйлар. – Тошкент., Ғ. Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1971.
8. Л. Толстой. Об искусстве и литературе. Т.1. – Москва.